

WORKSHOP COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM PARASITOLOGIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ruth Deysiane de Oliveira Miranda¹
Cristina Beneli Tonin Fontanezi²

RESUMO: Trata-se de um relato de experiência desenvolvido no âmbito da monitoria da disciplina de Parasitologia, vinculada ao curso de Enfermagem da Unigrande. A atividade ocorreu em dois encontros no mês de setembro e outubro de 2025, por meio da organização de um *workshop* intitulado “Descomplicando a Parasitologia”, realizado de forma presencial, com carga horária de 12 horas. O evento foi planejado pela monitora em conjunto com o docente responsável pela disciplina, buscando proporcionar aos alunos um espaço de aprendizagem dinâmica e interativa. As atividades incluíram exposição dialogada, apresentação de casos clínicos, uso de recursos audiovisuais, dinâmicas em grupo e momentos de discussão entre os participantes.

Palavras-chave: Parasitologia, Monitoria Acadêmica. Aprendizagem Ativa.

¹Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: deysemirandatorres@gmail.com

²Docente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: cristina@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A Parasitologia é uma disciplina essencial na formação acadêmica na área da saúde, pois fornece subsídios fundamentais para a compreensão da relação entre hospedeiros e parasitos, bem como para o diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças parasitárias. Apesar de sua importância, muitos estudantes relatam dificuldades no processo de aprendizagem, devido à complexidade dos conteúdos e à necessidade de correlacionar teoria e prática (Barros *et al.*, 2024)

Nesse contexto, a monitoria acadêmica se apresenta como uma estratégia de apoio pedagógico que favorece a aproximação entre docentes e discentes, contribuindo para a construção coletiva do conhecimento e o fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem (Frison, 2016). Além disso, atividades interativas, como *workshops*, têm se mostrado eficazes na promoção da participação ativa dos alunos e na consolidação dos conteúdos (Lima; Sousa, 2024; Vasconcelos Filho; Costa, 2020).

2. METODOLOGIA

O presente trabalho trata de um relato de experiência, com abordagem qualitativa e descritiva, desenvolvido no contexto da monitoria da disciplina de Parasitologia do curso de Enfermagem da Unigrande. A experiência foi realizada com dois encontros no período de (setembro e outubro de 2025), tendo como principal atividade a organização e execução de um *workshop* intitulado “Descomplicando a Parasitologia”, voltado aos estudantes da referida disciplina.

Etapas de Desenvolvimento: O processo de desenvolvimento do *workshop* ocorreu em três etapas principais: planejamento, execução e avaliação.

Na fase de planejamento, foram definidos o tema central, os objetivos pedagógicos, o público-alvo e as estratégias metodológicas, com ênfase em práticas de aprendizagem ativa. O planejamento foi conduzido pela monitora, sob orientação da docente responsável pela disciplina, buscando integrar teoria e prática de forma participativa. A etapa de execução do evento ocorreu de forma presencial, com carga horária de 12 horas cada encontro, e contou com a participação de aproximadamente 42 estudantes. As atividades envolveram exposição dialogada, apresentação de casos clínicos, uso de recursos audiovisuais e dinâmicas em grupo, favorecendo a interação e o protagonismo discente.

Avaliação da Atividade: A avaliação da receptividade e dos resultados do *workshop* foi realizada de forma qualitativa e descritiva, por meio de observação direta e relatos espontâneos dos participantes ao final da atividade. Foram considerados aspectos como o envolvimento dos estudantes, o interesse demonstrado e as percepções quanto à contribuição do *workshop* para o processo de ensino-aprendizagem em Parasitologia.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A realização do *workshop* “*Descomplicando a Parasitologia*” proporcionou aos participantes uma experiência dinâmica e interativa, possibilitando a aproximação entre teoria e prática por meio de estratégias de aprendizagem ativa. A atividade contou com a participação ativa dos acadêmicos despertando interesse no assunto.

Durante o desenvolvimento do *workshop*, observou-se elevado nível de participação discente, evidenciado pelas interações nas dinâmicas em grupo, nas discussões de casos clínicos e nas trocas de experiências. Os alunos relataram que a metodologia utilizada contribuiu para tornar os conteúdos de Parasitologia mais acessíveis e significativos, favorecendo a compreensão dos ciclos parasitários e das formas de transmissão das principais doenças.

Além disso, o uso de recursos audiovisuais e metodologias participativas mostrou-se um importante facilitador do aprendizado, ao promover a construção coletiva do conhecimento. Essa constatação confirma o que afirmam Vasconcelos Filho e Costa (2020), ao destacarem que metodologias ativas estimulam o protagonismo estudantil e desenvolvem a capacidade crítica e reflexiva.

A monitoria acadêmica também se evidenciou como ferramenta essencial de apoio pedagógico, possibilitando ao monitor atuar como mediador entre docentes e discentes, fortalecendo o processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, Frison (2016), apontam que a monitoria amplia a autonomia e o interesse dos estudantes nas disciplinas de base científica.

Os relatos dos participantes destacaram satisfação com o evento e a importância de práticas extensionistas e interativas como complemento ao ensino tradicional. De modo geral, o *workshop* promoveu engajamento, motivação e aprendizado significativo, comprovando o potencial das estratégias participativas no desenvolvimento de competências no ensino superior.

Para os monitores, a experiência representou ganhos acadêmicos e pessoais, como aprimoramento da comunicação, prática didática e consolidação do conhecimento, além de despertar o interesse pela docência e pesquisa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O *workshop* “*Descomplicando a Parasitologia*” contribuiu para o processo de ensino-aprendizagem, promovendo engajamento, protagonismo discente e compreensão dos conteúdos da disciplina. A monitoria acadêmica se mostrou essencial na mediação entre docentes e estudantes, enquanto as metodologias ativas e recursos interativos potencializaram o aprendizado.

A experiência evidencia que atividades extensionistas, como *workshops*, são estratégias eficazes para superar dificuldades em disciplinas complexas, recomendando-se sua continuidade e avaliação sistemática para aprimorar o ensino superior.

REFERÊNCIAS

BARROS, Lucas Felipe de et al. A importância da monitoria acadêmica no ensino superior: um instrumento de aprendizagem colaborativa. **Gestus Multidisciplinar**, 2024. Disponível em: <https://revista.unifacol.edu.br/index.php/ojs/article/view/15>. Acesso em: 20 abr. 2026.

FRISON, Lourdes Maria Bragagnolo. Monitoria: uma modalidade de ensino que potencializa a aprendizagem colaborativa e autorregulada. **Pro-Posições**, Campinas, v. 27, n. 1, p. 133–153, 2016. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/proposic/article/view/8645902>. Acesso em: 20 abr. 2026.

LIMA, Antonia Lorena Vieira; SOUSA, Caroline Ribeiro de. Metodologia ativa como instrumento na monitoria acadêmica: um relato de experiência. **Revista Expressão Católica**, v. 12, 2024. Disponível em: <https://publicacoes.unicatolicaquixada.edu.br/index.php/rec/article/view/737>. Acesso em: 20 abr. 2026.

PONTES, Juliane de Oliveira; VOSGERAU, Dilmeire Sant'Anna Ramos. Práticas de monitoria acadêmica no contexto brasileiro. **Educação: Teoria e Prática**, v. 31, n. 64, 2021. Disponível em: <https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/educacao/article/view/14492>. Acesso em: 20 abr. 2026.

VASCONCELOS FILHO, Carlos Roberto Monteiro; COSTA, Elson Ferreira. Monitoria acadêmica e metodologias ativas em um curso de graduação de terapia ocupacional. **Revista Interinstitucional Brasileira de Terapia Ocupacional**, 2020. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/ribto/article/view/33644>. Acesso em: 20 abr. 2026.